

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Раджабаев Умиджон Улугбек угли¹

¹ Мухаммад Ал Хоразмий номидаги

Тошкент Ахборот Технологиялари Университети

Фаргона филиали 2 курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5813653>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 декабря 2021 г.
Утверждено: 20 декабря 2021 г.
Опубликовано: 25 декабря 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

автоматизация лечебно,
отрадно, разноплановой

АННОТАЦИЯ

В конце февраля и в середине марта прошли два важных события для тех, кто разрабатывает, распространяет и внедряет медицинские информационные технологии: второй российский научный форум "МедКом Тех-2004" (с параллельной одноименной выставкой) в Центре международной торговли (ЦМТ; в прошлом году форум проходил в Центральном доме художника), основным организатором которого выступила компания "МЕДИ Экспо" (www.mediexpo.ru, ранее "МОРАГ Экспо"), и пятая специализированная выставка "Информационные технологии в медицине-2004", организованная вместе с одноименной всероссийской конференцией выставочным комплексом ВВЦ "Наука и образование" (www.fairs.ru) и Ассоциацией развития медицинских информационных технологий (АРМИТ, www.armit.ru).

Если в ЦМТ центральным событием была конференция (тематика обсуждаемых сообщений достаточно полно отражала состояние отрасли, тенденции развития информатизации медицины в стране, в форуме приняло участие около 300 человек, программа девяти заседаний, в том числе пленарного, включала 62 доклада, лекцию и видеоконференцию), то в ВВЦ доминировала выставка (50 экспонентов с ИТ-технологиями из 20 городов России)

В докладах и на выставочных стендах на примерах конкретных разработок и внедрений предлагалось решение следующих проблем:

- информатизация здравоохранения, формирование единого информационного пространства;
- автоматизация структур обязательного медицинского страхования (ОМС), территориальных органов управления здравоохранения;

- автоматизация лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ);
- создание медицинских регистров;
- внедрение ИТ в медицинское образование;
- автоматизация учета лекарственных средств;
- телемедицина.

Наиболее полно и в ЦМТ, и в ВВЦ была представлена автоматизация ЛПУ (лечебного процесса, лабораторно-диагностических служб, финансово-административных структур, медицинской статистики). По-видимому, это не случайно - ведь именно объективная необходимость обработки большого количества разноплановой информации, контроля деятельности ЛПУ, организации информационного взаимодействия медицинских учреждений, систематизации сведений о здоровье населения для принятия управленческих решений делает автоматизацию ЛПУ одним из наиболее востребованных направлений информатизации медицины.

Новые решения. Отрадно, что на выставочных стендах было

продемонстрировано несколько новых программных продуктов, разработанных за последнее время.

Так, для комплексной автоматизации лечебного учреждения компания "Аналит" (www.analit.ru) разработала конфигурацию "Аналит: Медицинское учреждение", при создании которой учтен опыт внедрения ранее выпущенных конфигураций "Аналит: Приемный покой", "Аналит: Поликлиника и медицинская статистика" и "Аналит: Медицинские услуги и результаты анализов". Новая система не является самостоятельной программой, работает только на платформе "1С: Предприятие. Оперативный учет 7.7. Торговля и склад") и предназначена для автоматизации коммерческих клиник или больших ЛПУ, которые ведут как поликлинический, так и стационарный прием. Она автоматизирует составление расписания приема врачей, ввод первичной информации о пациенте, учет коечного фонда, медицинских услуг и взаиморасчетов с пациентами, ведение медицинской статистики, регистрацию результатов лечения (возможно также хранение результатов исследований, выполненных "внешней" организацией).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Даль В.И. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: Эксмо; Форум, 2007.
2. Ибрагимов С. Профессиональная лексика узбекского языка:
3. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. – Т., 1961.
4. Madrahimov I. O'zbek tilida so'zning serqirraligi va uni tasniflash asoslari: filol. fan. nomz. ... dis. avtoref. – Т., 1994.